

РЕЦЕПЦИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В ЛИТЕРАТУРЕ XX-XXI ВЕКА

Гаппарова Шохсанам Мураджан кизи

Узбекский государственный университет мировых языков

Преподаватель-стажер

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754538>

В современном литературном процессе возникла тенденция создания художественных текстов с отсылкой на произведения классического наследия. Творчество Ф. М. Достоевского воспринимается современными писателями сквозь призму рецепции. Теорию рецептивной эстетики впервые в литературоведении разработали немецкие ученые Хансом Робертом Яуссом и Вольфгангом Изером.

Восприятие художественных текстов - это особый вид рецепции, которая требует больших усилий, в состав которой входит непосредственное восприятие, обдумывание идейного содержания произведения, его эстетическая оценка и, как результат всего этого, влияние художественной литературы на личность реципиента. Художественная рецепция может быть рассмотрена как завершающий этап художественной коммуникации, но вместе с тем она становится её отправной точкой, так как новое прочтение художественного текста, воплощение собственной концепции мира, становится основой мотивировки к диалогу, что и обеспечивает основу для исторического функционирования произведения в целом. Следовательно, теория рецепции в литературе обуславливается процессом влияния творчества писателя на воображение писателей последующих поколений, которое и стимулирует эмоциональную составляющую переосмысления.

В произведении рецепция может осуществляться различными способами: на основе одного фрагмента текста, с помощью достаточно широкого набора средств и на основе цитат, реминисценций и аллюзий на конкретное произведение, которые часто интерпретируются в рамках нового текста. В процессе рецепции творчества Ф.М. Достоевского современными авторами могут быть задействованы такие типы, как цитаты, аллюзии, реминисценции, парафраз. У всех этих типов есть свои функции в тексте.

Творчество Достоевского обозначило новый этап в мировом литературном пространстве. Влияние творчества Достоевского на русскую и мировую литературу - неоспоримо признанный факт. Изучение творчества Достоевского в полиуровневой системе мирового литературного процесса, дает возможность определить особенности его

художественных текстов. Он был мастером в изображении человеческой души, в исследовании психической жизни, особенно подсознания.

Ф. Достоевского повлиял на литературу XX-XXI века. Произведения классика остаются актуальными и востребованными уже несколько столетий. Романное пространство XX-XXI века отражает широкое разнообразие рецепций творчества Ф. Достоевского. Многие российские и зарубежные авторы пишут продолжения или адаптации его произведений, другие используют его идеи и мотивы в своих собственных работах. Писатели используют коды Достоевского в своем творчестве, стремясь расширить семантическое поле собственных художественных текстов и выстроить шкалу художественных ценностей, базируясь на наследии русского классика.

Творческое наследие Достоевского становится для многих современных авторов предметом обыгрывания. Продуктивной творческой рецепции подвергаются не только произведения Достоевского, но и его дневники, письма. Из ряда писателей кто мастерски использовал коды Достоевского в своих произведениях можем отметить Пьецуха. В результате художественной перекодировки образов и идей творческого наследия классика обнаруживаются новые аспекты в структуре произведений Достоевского. Современные писателями часто используется коллаж из цитат, игровое начало при репрезентации образов Ф. Достоевского.

Использование писателями, принадлежащими к разным художественным системам, нескольких типов рецепции, свидетельствует о разностороннем интересе современных прозаиков к наследию Достоевского.

Специфика рецепции творческого наследия Достоевского заключается в опоре на него как на пратекст, содержащий ответы на многие вопросы современности. Именно поэтому Достоевский оказался созвучен ушедшему веку и востребован в литературном процессе на переломе эпох - конца XX - начала XXI века/

Список использованной литературы:

1. Трунин, С.Е. Рецепция Достоевского в русской прозе конца XX – начала XXI вв.: монография / С.Е. Трунин. – Минск, 2006.
2. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. В т. М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002.
3. Достоевский и XX век. Под редакцией Т.А. Касаткиной. В 2-х томах. Т. 2. - М.: ИМЛИ РАН, 2007.

